

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРАТА «КАРБОКАЗ» НА ФУНКЦИИ ЖИВОТНЫХ

¹Бабаев Т.М., ¹Каримов М.М., ²Фармонов Н.О., ²Уринова З.Х.

¹Национальный университет Узбекистана, Ташкент, Узбекистан

²Самаркандский университет ветеринарной медицины, животноводства и биотехнологии. Самарканд, Узбекистан

В настоящее время заболевания сельскохозяйственных животных, ежегодно наносят большой ущерб животноводству. В нашей Республике разработаны комплекс мероприятий, среди которых использование медика-ментозных средств занимает одно из ведущих мест. В данной работе приведены результаты фармакологических исследований влияния на различные функции животных полимерных композиций противовоспалительных препаратов на основе поликомплексов для лечения и профилактики акушерскогинекологических заболеваний сельхоз-животных. Лекарственные формы полимерных композиций (КАРБОКАЗ) изготавливали в виде суспензии, то есть полимерные комплексные смеси препаратов с широким спектром антибактериального действия на основе диамида и вспенивающихся таблеток.

Влияние препарата «КАРБОКАЗ» на функции органов животных было исследовано на 30 крысах-самцах и самках, массой 110-150 г. Животные были разделены на 3 группы по 10 в каждой. Первой-контрольной группе вводили физиологический раствор в объеме препарата. Второй группе вводили препарат «КАРБОКАЗ» в дозе 5 мг/кг. Третьей группе – 20 мг/кг. Препарат вводили в виде инъекции подкожно, ежедневно в течении 10 дней. Наблюдение за подопытными животными показали отсутствие явных отличий в поведении подопытных и контрольных животных, а также отличий в весе. Количество эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов, а также гемоглобина не отличались от аналогичных показателей в контрольной группе.

Биологические показатели исследовали после 10 введений препарата животным, определяли содержание сахара, мочевины, холестерина, ферментов трансаминирования: аспартат, аланинаминотрансферазы. Определение сахара проводили толуидиновым методом, белок биуретовым методом, мочевины и холестерин-по биотестам. Установлено, что введения препарата в дозах 5 и 20 мг/кг существенно не влияет на биологические показатели крови животных.

Исследования свертывающей системы крови было проведено на 5 кроликах обоего пола массой 3,5-4,0 кг путем подкожного введения препарата в дозе 2 мг/кг. Свертывание крови изучали по общепринятым методам и на тромбоэластографе путем отбора проб через 30, 60 и 120 минут после введения препарата. Результаты исследований показали, что время свертывания крови сокращалось и толерантность плазмы к гепарину в исследуемые сроки достоверно не изменялась.

На тромбоэластограммах (ТЭГ) через 30 минут после введения препарата отмечается понижение свертывания крови. Так, у одного из 5 кроликов в течении 30 минут не наблюдается свертывание крови (на ТЭГ зафиксирована прямая линия), а у 3-их животных запись ТЭГ свидетельствовала об удлинении времени реакции (Р) с $25 \pm 4,6$ до $56,4 \pm 2,8$ (Р 0,001), понижение скорости образования сгустка (К) с $15,0 \pm 2,6$ до $39 \pm 2,1$ (Р 0,001) длительности свертывания (Р+К) с 40 ± 6 до 95 ± 5 (Р 0,0001) Индекс гиперкоагуляции С понижался при этом с $2,25 \pm 0,2$ до $49 \pm 0,6$ (таблица №4). Через 60-120 минут все показатели ТЭГ возвращались к исходным данным, за исключением времени реакции (Р), которая оставалась уменьшенной в 2 раза. Через 120 минут все показатели ТЭГ не отличались от исходных.

Таким образом на основании проведенных исследований можно сделать следующий вывод: препарат «КАРБОКАЗ» кратковременно понижает свертывание крови (через 30 минут), которое сменяются кратковременным повышением (через 60 минут) а через 120 минут процесс свертывания крови нормализуется и не отличается от исходного.

В опытах по исследованию влияния препарата «КАРБОКАЗ» на ориентировочную реакцию белых мышей, было установлено, что в дозах 5, 10, 15 мг/кг при подкожном введении препарата не вызывает изменений.

Анализирующий эффект (по методу механического сдавливания хвоста) исследуемого препарата был исследован на белых крысах обоего пола, массой 50-100 мг/кг. Обнаружено, что в указанных дозах препарат не обладает анализирующим действием.

Влияние препарата «КАРБОКАЗ» на снотворный эффект гидрата (300 мг/кг, внутривенно) и барбамида (95 мг/кг внутривенно) было исследовано на белых мышцах обоего пола массой 20-22 г. путем введения препарата в дозах 25-50 мг/кг подкожно. Обнаружено, что в указанных дозах препарат удлиняет на 10 % снотворный эффект обоих соединений.

Влияние исследуемого препарата на судорожный эффект карозола (95 мг/кг подкожно), стрихина (0,3 мг/кг подкожно), никотина (13 мг/кг подкожно) и ареколина бромгидрата (25 мг/кг подкожно) было исследовано на белых мышцах массой 19-22 г. Испытуемый препарат вводили в дозах 25 и 50 мг/кг за 15 минут до введения карозола, стрихина и других. Установлено, что препарат не оказывает противосудорожного действия.

Влияние препарата «КАРБОКАЗ» на курареподобные свойства изучали по методу Мия на белых мышцах и крысах обоего пола путем введения его в дозах 25, 50 и 100 мг/кг. Обнаружено отсутствие курареподобного действия исследуемого препарата.

Таким образом, было показано, что препарат «КАРБОКАЗ» не оказывает существенного действия на центральную и вегетативную нервную систему животных.